

**BOBUR MIRZO SHAXSINING FRANSUZ OLIMLARI TOMONIDAN
O'RGANILISHI VA TALQINI**

Pulatova Dilafruz Toxirjonovna

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

O'zbek tili va adabiyoti, tillar

kafedrası o'qituvchisi

e-mail: dilafruzpulatova0913@gmail.com

Annotatsiya: ushbu tezisdá Zahiriddin Muhammad Boburning olimlar tomonidan talqini, uning boy merosi va boburshunos olimlar haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: Bobur, adabiyot, tarix, asar, Kurteyl, sharqshunos

Annotation: in this thesis talks about Zahiriddin Muhammad Babur's interpretation by scholars, his rich heritage and Babur scholars

Keywords: Babur, literature, history, work, Curteil, orientalist

Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy-adabiy jamoatchilikka ko'proq shoir, adib, adabiyotshunos, zabardast sarkarda, jur'atli davlat arbobi, nozikta'b madaniyat homiysi sifatida mashhurdir. Hammasi bo'lib qirq yetti yilgina yashash nasib etgan bir insonga shuncha fazilatu salohiyat qirralarini namoyish qilish muyassar bo'lganligining o'zi undagi yuksak ilohiy marhamat va inoyatdan so'zlaydi. «Bobur» – Zahiriddin Muhammadning adabiy taxallusi. Arab tilidan olingan bu so'zning o'zagi «babr» bo'lib, «yo'lbars» ni anglatadi. Hayvonot olamida yo'lbars zohiriy ko'rkamligi, botiniy qudrati va jur'ati bilan ajralib turadi.

Yurtboshimiz 2017 yilni Andijonda Zahiriddin Muhammad Bobur yili deb e'lon qilganidan so'ng, Respublikamizda Bobur Mirzo hayoti va boburshunoslikka oid turli xil yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borish yanada rivojlandi. Yevropada Bobur haqida ilk bor ma'lumot bergan fransuz sharqshunosi Bartolome d'Erbelo Molenli hisoblanib, u o'zining "Sharq kutubxonasi" ensiklopediyasidagi "Bobur yoki Bobar" nomli maqolasida Boburning hayoti, uning davlati va sarkardalik mahorati, adabiyot va san'atga qiziquvchi ilg'or fikrli kishi bo'lgani haqida ma'lumot berib o'tadi.

Yurtimizda Bobur hayoti va ijodini o'rganish va uning merosini qayta jahonga tiklash bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Xalqaro «Bobur» jamoat fondining izlanishlari tahsinga loyiq. Aytish mumkinki, fond vakillari Temuriylar va Boburiylar o'tgan yo'llardan yurib katta ilmiy-madaniy boyliklarimiz bo'yicha aniq ma'lumotlarni to'pladi. Afg'oniston, Eron, Hindiston, Iroq, Rossiya, Xitoy mamlakatlari hududlarida mangu qo'nim topgan ayrim buyuk ajdodlarimizning maqbaralari qayta tiklanib obod go'shaga aylantirildi. Ekspeditsiya a'zolari yillar mobaynida amalga oshirilgan izlanishlari natijasida Andijonda «Bobur va jahon madaniyati» muzeyi barpo etildi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi dasturida xorijiy mamlakatlarda saqlanayotgan o'zbek davlatchiligiga oid dalillar va mumtoz adabiyotimiz namunalarining asl nusxalarini qaytarish asosiy ishlarimizdan biri ekanini ta'kidlagan edi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng Bobur va boburiylar tarixini, madaniyatini o'rganish bo'yicha O'zbekistonda salmoqli ishlar amalga oshirildi. Buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ko'plab tarixiy, tarixiy-adabiy va badiiy asarlar yaratildi. Uning hayot yo'li va ijodini o'rganish uchun hukumatimiz tomonidan xayrli ishlar amalga oshirildi, Bobur nomidagi Xalqaro jamg'arma (1992 yil), ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etildi. Ayniqsa, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarini keng tadqiq qilish ishlari avj oldi. Bu borada S.Azimjonova, H.Sultonov, H.Boltaboyev, M.Xolbekov, N.Otajonov,

Z.Mashrabov, A.Qayumov, A.Ibrohimov, Z.Teshaboyeva, Z.Xolmanova va boshqa ko‘plab olimlarimiz Bobur va uning asarlarini tarixiy va adabiy jihatdan tadqiq etganlar.

Bobur va boburiylar tarixi va madaniyatini o‘rganish nafaqat yurtimiz olimlari, yozuvchilarini, balki xorijiy olimlarni, jumladan, G‘arbiy Yevropa olimlarini ham o‘ziga jalb qilgan va ularda katta qiziqish uyg‘otgan. Xorijda boburshunoslikka nazar tashlaydigan bo‘lsak, G‘arbiy Yevropada Bobur va uning ijodini o‘rganish, asosan, XIX asrdan boshlangan. Bu borada fransuz sharqshunoslarining xizmati beqiyos bo‘ldi. Fransuz adabiyotida faqatgina Bobur shaxsi va uning amalga oshirgan ishlari emas, balki butun boburiylarning hayoti va faoliyati yoritiladi. Bunga sabab Bobur Mirzoning Hindistonda atigi to‘rt yilgina yashaganligidadir. Masalan, F. Bernyening “Boburiylar saltanatining so‘nggi tarixi” asarida Bobur va boburiylarning Hindistonda olib borgan ishlari tasvirlanadi.

Fransuz adiblari tomonidan Bobur va boburiylar tarixi va adabiyotini o‘rganish, asosan, XVII asrdan boshlandi va hozirgacha davom etmoqda. Bu borada B.D’Erbelo, A.Longperye, M.Langle, A.P.Kurteyl, F.Grenar, B.Grammon, J.Pol Ru, J.Dranjeyl, J.Darmstetye, Sh.Tekla, F.Bernye, J.Darmstetye kabi sharqshunos olimlar samarali ishlar olib bordilar.

Bobur hayoti va ijodini o‘rganishda birinchilardan bulib Fransua Bernye (1620-1688) katta tashabbus ko‘rsatdi. Fransiyalik olim, sayyoh va tabib Fransua Bernye 1654 yildan Hindistonda 12 yil boburiylar saroyida tabib bo‘lib xizmat qilgan. Mana shu davrda boburiylar tarixiga doir qimmatli manba va materiallar to‘plagan. Ular asosida “Fransua Bernyening sayohatlari” (“Voyages de François Bernier”) nomli ilmiy-ma’rifiy asar yaratgan. Ushbu asar siyosiy doiralarda yuqori baholangan va tarixiy haqiqatga tayangan o‘z davrining noyob manbasi hisoblanadi

Pave de Kurteylning “Boburnoma” («Memoire de Baber») asarida Boburga quyidagicha haqqoniy baho beradi: "Har qanday sinovga bardosh bera oluvchi, iroda va matonatni mujassamlashtirgan bu zot o‘zida harbiy hiyla va jasoratni uyg‘unlashtira olar, zarur bo‘lganda jazolashga ham, afv etishga ham qodir edi; u iste’dodli harbiy arbob va ishning ko‘zini biladigan, qo‘shinlarni mohirlik bilan boshqara oladigan, ularning ishonchini qozona olgan sarkarda edi..." Pave de Kurteyl Zahiriddin Muhammad Boburning merosini Fransiyada o‘rganish va targ‘ib qilishda katta hissa qo‘shib, “Boburnoma”ning tarjimoni sifatida mashhur bo‘ldi. Olim boshlagan bu ish so‘nggi yillarda uning vatandoshlari tomonidan izchil davom ettirildi.

1854 yilda Parijda “Hozirda va qadimda yashagan tarixiy shaxslar hayoti” nomli katta kitob chop qilinadi. Mazkur kitobdan sharqshunos M. Langlening “Zahiriddin Bobur hayoti va ijodi” nomli maqolasi ham o‘rin olgan. Maqolada Bobur haqidagi avvalgi manbalarga nisbatan ancha boy ma’lumot berilgan bo‘lib, o‘quvchi undan adib hayoti va ijodi to‘g‘risida chuqurroq bilim olishga muvaffaq bo‘ladi.

Ko‘rinadiki, “Boburnoma”ning A.J. Klaprot, A. Longperye, M. Langle, A.Pave de Kurteyl, F.Grenard, Bakye-Grammon kabi tadqiqotchi va tarjimonlari Bobur merosining tarixiy-etnografik, bibliografik hamda lingvistik jihatdan tavsif qilish bilan Yevropada boburshunoslikning rivojiga munosib hissa qo‘shdilar. Qolaversa, Zahiriddin Muhammad Boburning ilm-fan, adabiyot va san’atga baxshida boy merosini to‘plash, nashr etish hamda jahon miqyosida munosib baholamoq uchun yuqoridagi manbalarni e’tirof etish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunga kelib, Jahon adabiyoti tarixi, hozirgi zamon adabiyoti darslari bilan parallel ravishda o‘zbek mumtoz adabiyoti, hozirgi adabiy jarayon kabi o‘quv predmetlari o‘tilishi talabalarning badiiy saviyasi shakllanishiga, ikki

xalq tili va adabiyotini qiyosiy aspektda kuzatishlariga keng imkoniyatlar eshigini ochdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qudratullaev H.S. «Boburnoma»ning tarixiy-adabiy va uslubiy tahlili: Filol. fan. d-ri. ... diss. – T., 1998.
2. Qudratullaev H. «Bobur armoni». – T.: SHarq., 2009
3. Hayitov Sh. Bobur ijodining xorijda o‘rganilishi (o‘zbekcha-turkcha manbalar qiyosiy tahlili). Doktorlik dissertatsiyasi. Toshkent. 2019
4. Xasanov S. Zahiriddin Muhammad Bobur. – T.: O‘zbekiston., 2011
5. Xolbekov M. Bobur ijodi Fransiyada. Toshkent., 1988
6. Xolbekov M, “Bobur va “Boburnoma” fransuz sharqshunosligi sahifalarida” , “Jahon adabiyoti” jurnali, 2017 yil, 2-son.

Internet saytlari

1. Ziyonet.uz
2. <http://www.dissercat.com>.
3. [http://www. www.ziyouz.com](http://www.www.ziyouz.com), kitobxon.com
4. <http://www.islamic-centre-hamburg.de/al-fadschr>
5. <http://www.google.de>, <http://users.erols.com/zenithco/biruni.htm>